

**A FÁBRICA DA PREMOL E A CONSTRUÇÃO DA CIDADE
MODERNA: A pré-fabricação a serviço da modernidade**

**LA FÁBRICA PREMOL Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD
MODERNA: Prefabricación al servicio de la modernidad**

**THE PREMOL FACTORY AND THE CONSTRUCTION OF THE
MODERN CITY: Prefabrication at the service of modernity**

**ALCÍLIA AFONSO DE ALBUQUERQUE E MELO (1)
IVANILSON SANTOS PEREIRA (2)**

1. Profª. Dra. adjunta ao curso de Arquitetura e Urbanismo, UFCG.
Endereço Postal: R. Antonio de Sousa Lopes.100.1302 A. Catolé, Campina Grande-PB
E-mail: kakiafonso@hotmail.com
orcid.org/0000-0002-6344-9329

2. Graduando em Arquitetura e Urbanismo, UFCG.
Endereço Postal: R. João Sérgio de Almeida, 412A - Bodocongó, Campina Grande-PB
E-mail: ivanilsonrochal@hotmail.com
orcid.org/0000-0002-7911-1365

RESUMO

O objeto de estudo do artigo trata do resgate da memória industrial da empresa Premol S.A., que possuía sua sede na cidade de Campina Grande, região do agreste da Paraíba, nordeste brasileiro. Trabalha com o recorte temporal entre os anos de 1960 a 1970, período profícuo da empresa; e possui como objetivo divulgar a memória e importância desse acervo, através de seu resgate histórico e imagético, para a compreensão da produção arquitetônica local e regional. A justificativa deste trabalho leva em consideração a importância dessa indústria do segmento de construção civil, no qual se observou que a fábrica da Premol era considerada na época, como uma das maiores produtoras locais de elementos pré-fabricados em concreto armado, e responsável pelo fornecimento desse elemento construtivo para toda a cidade e região. Como metodologia, se baseia em uma linha de investigação proposta por Serra (2006) que trabalha com a relação entre o processo, que seria a evolução da Fábrica- de sua origem, desenvolvimento e falência- dialogando com o sistema, que seria composto pelos condicionantes espacial, econômico, tecnológico, e sociocultural. Aos procedimentos de investigação devem-se a coleta de depoimentos orais, levantamentos fotográficos e visitas in loco, que têm construído um fio condutor que proporcionou o conhecimento de uma parte expressiva da obra da Premol em Campina Grande.

Palavras-chave: cidade; arquitetura; patrimônio industrial; construção; modernidade.

RESUMEN

El objeto de estudio del artículo trata del rescate de la memoria industrial de la empresa Premol S.A, que tenía su sede en la ciudad de Campina Grande, en la región agreste de Paraíba, noreste de Brasil. Se trabaja con el marco temporal comprendido entre los años 1960 a 1970, un período fructífero para la empresa; y tiene como objetivo difundir la memoria y la importancia de esta colección, a través de su rescate histórico e imaginario, para la comprensión de la producción arquitectónica local y regional. La justificación de esta obra tiene en cuenta la importancia de esta industria en el segmento de la construcción civil, en la que se observó que la fábrica de Premol era considerada en su momento como una de las mayores productoras locales de elementos prefabricados en hormigón armado, y responsable de el suministro de este elemento constructivo para toda la ciudad y región. Como metodología, se basa en una línea de investigación propuesta por Serra (2006) que trabaja con la relación entre el proceso, que sería la evolución de la Fábrica - su origen, desarrollo y quiebra- dialogando con el sistema, que sería estar compuesto por las condiciones espaciales, económicas, tecnológicas y socioculturales. Los procedimientos de investigación se deben a la recolección de testimonios orales, relevamientos fotográficos y visitas in loco, que han construido un hilo conductor que ha permitido conocer una parte expresiva del trabajo de Premol en Campina Grande.

Palabras clave: ciudad; arquitectura; patrimonio industrial; construcción; modernidad.

ABSTRACT

The object of study of the paper deals with the rescue of the industrial memory of the company Premol S.A, which had its headquarters in the city of Campina Grande, in the agreste region of Paraíba, northeastern Brazil. It works with the time frame between the years 1960 to 1970, a fruitful period for the company; and aims to disseminate the memory and importance of this collection, through its historical and imagery rescue, for the understanding of local and regional architectural production. The justification of this work takes into account the importance of this industry in the civil construction segment, in which it was observed that the Premol factory was considered at the time as one of the largest local producers of precast elements in reinforced concrete, and responsible for the supply of this constructive element for the entire city and region. As a methodology, it is based on a line of investigation proposed by Serra (2006) that works with the relationship between the process, which would be the evolution of the Factory - its origin, development and bankruptcy - dialoguing with the system, which would be composed of the conditions spatial, economic, technological, and sociocultural. The investigation procedures are due to the collection of oral testimonies, photographic surveys and on-site visits, which have built a common thread that has provided knowledge of an expressive part of Premol's work in Campina Grande.

Keywords: city; architecture; industrial heritage; construction; modernity.

INTRODUÇÃO

O objeto de estudo desse capítulo trata do resgate do patrimônio industrial da fábrica da Premol Indústria e Comércio S.A, voltada para a produção de pré-moldados em concreto na cidade de Campina Grande. Sua importância para o cenário da industrialização campinense, está associada ao nível de influência que a fábrica alcançou nem meados da década de 60, vista como uma das maiores produtoras locais desse gênero, assim como, responsável pelo fornecimento de produtos para toda a cidade e região.

Classificada como uma “Indústria de transformação de minerais não metálicos”, no Cadastro das Indústrias da Paraíba FIEP (1969), esta fábrica consta como fundada na cidade de Campina Grande em 1964, possuindo três segmentos: 1) A industrialização de postes pré-fabricados para obras de eletrificação; 2) A confecção de estruturas de diversos tipos para a construção civil; 3) Elementos para montagem de equipamentos urbanos e infraestrutura.

Tirando partido disso, o objetivo dessa investigação visa reconstituir a história desse Fábrica, através do resgate das fontes documentais primárias e secundárias sobre a obra, bem como, realizar o registro dos elementos pré-moldados em concreto produzidos pela mesma no segmento da construção civil. Tal proposta busca salvaguardar a memória e importância desse acervo para a compreensão da produção arquitetônica local.

A justificativa deste trabalho pode ser considerada pelo ineditismo temático, levando-se em consideração que a presença da fábrica da Premol, como objeto de estudo, não foi explorada em publicações ligados ao patrimônio industrial brasileiro, o que reforça a sua importante contribuição para o meio científico e discussões pertinentes a tal segmento.

Cabe salientar que as estruturas onde funcionavam a sede da fábrica no bairro de Bodocongó, foram totalmente demolidas e saqueadas, restando apenas ruínas do empreendimento e o lote abandonado de sua antiga implantação, que atuou durante quase meio século na produção de peças pré-moldadas. No processo de destruição da fábrica foram perdidos documentos, registros, pranchas técnicas de construção e etc; que

ajudariam a realizar o resgate imagético de sua arquitetura. A pesquisa historiográfica da fábrica deu-se através de depoimentos orais, com o antigo proprietário e com um ex-funcionário da empresa, onde tem-se construído um fio condutor que proporcionou o conhecimento de uma parte expressiva da obra da Premol em Campina Grande.

Como metodologia, se baseia em uma linha de investigação proposta por Serra (2006) que trabalha com a relação entre o processo e o sistema que o circunda. O processo seria a evolução da Fábrica- de sua origem, desenvolvimento e falência- dialogando com o sistema, que seria composto pelos condicionantes espacial, econômico, tecnológico, e sociocultural que a circundou – nesse caso em específico, para as estruturas produzidas pela fábrica que integram um patrimônio tecnológico da construção civil na cidade.

CONTEXTUALIZAÇÃO

A matriz da Fábrica Premol Indústria e Comércio S/A estava implantada na cidade de Campina Grande (Figura 1), região do agreste paraibano, considerada um polo de oito microrregiões que compõem o Compartimento da Borborema, e uma área que abrange 79 municípios, cerca de 40% do território paraibano e uma população que soma mais de um milhão de habitantes – exercendo assim uma influência geoeconômica em limites que transpõem fronteiras estaduais, tornando-se, uma das mais importantes de toda região nordestina.

Figura 1 – Escalas de localização geográfica da matriz da fábrica Premol Indústria e Comércio S/A em Campina Grande-PB. Fonte: Elaborado pelo autor. 2019.

Observou-se em pesquisa (FIEP, 1969) que o município de Campina Grande, destacava-se no Estado da Paraíba, em primeiro lugar no ranking, com 351 indústrias, empregando 6.239 operários, estando a capital João Pessoa, em segundo lugar com 302 fábricas, empregando 5.664 operários.

A cidade possuía uma tendência industrial, vinculada à sua história e geografia, como uma “encruzilhada” regional entre os estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, cortado por ferrovia e rodovias, que possibilitavam o fluxo e os negócios entre as regiões. Durante o ciclo do algodão no início do século XX havia sido um polo, e no período de uma política voltada à industrialização do nordeste pela SUDENE/ Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, no início dos anos 60, não foi diferente.

Em uma publicação da FIEP/ Federação das Indústrias da Paraíba- Cadastro das Indústrias da Paraíba (FIEP, 1969)- foram elencadas indústrias ligadas a diversos segmentos, como bebidas; alimentação; couros, peles e produtos similares; borracha; papel e papelão; químicas e farmacêuticas; têxteis; vestuário, calçados e artefatos de tecidos; construção civil, entre outras.

O que interessa extrair deste Cadastro (FIEP, 1969) à nossa pesquisa que está voltada ao estudo da relação entre patrimônio industrial e arquitetura é levantar os segmentos das indústrias vinculadas à construção civil de uma cidade moderna, considerando que este período, foi um dos mais ricos e profícuos no cenário da modernidade campinense, havendo um “boom” na área, devido a uma série de fatores, destacando-se as consequências da implantação do distrito industrial com a implantação de novas fábricas, financiadas pela SUDENE (AFONSO, 2018).

E a fábrica da Premol contribuiu de maneira bastante marcante nesse processo de modernização urbana campinense, conforme demonstrou Oliveira (2005) em estudo realizado sobre a década de 70 através do PDLI/ Plano de desenvolvimento local integrado, produzindo elementos construtivos estruturais e de fechamentos (peles) que estavam presentes em várias obras da cidade e da região nordeste.

A ESTRUTURA FÍSICA DA FÁBRICA EM CAMPINA GRANDE-PB

O Conjunto fabril da Premol sempre funcionou como espaço industrial para a fabricação de pré-moldados. Os espaços funcionais eram distribuídos em dois lotes, conforme pode ser visto na imagem abaixo (Figura 2).

Figura 2 – Reconstrução da implantação dos edifícios pertencentes ao complexo fabril da fábrica da Premol. Fonte: Elaborado pelo autor. 2019.

No lote principal (20.239,43m²) estavam os blocos destinados ao setor administrativo com escritório, atendimento ao público, apoio como o setor de transporte, almoxarifado, área para funcionários e parte da produção das peças pré-fabricadas como tubos e postes de alta tensão. No lote secundário (26.514,96m²), estavam localizados os blocos para armazenagem de produtos, equipamentos e um escritório para apoio da produção.

Além disso, ambos os lotes dispunham de extensas áreas livres para exposição de secagem das peças fabricadas, armazenagem e estacionamento para veículos de operação carga/descarga. Na imagem coletada com um antigo funcionário pode-se

observar o bloco administrativo da Fábrica, que em sua sede campinense ampliava a venda para diversos estados nordestinos.

DIMENSÃO HISTÓRICA DA FÁBRICA PREMOL

A partir da coleta dos fragmentos que compõem a história e a memória industrial da fábrica da Premol, foi possível a organização de sua trajetória em três momentos distintos. A ordenação cronológica (Figura 3) dessas fases da fábrica, possibilitou uma interpretação, mesmo que preliminar, dos acontecimentos, influências, relações, problemáticas e potencialidade do empreendimento ao decorrer de aproximadamente meio século de existência. São elas: o surgimento da fábrica no cenário da pré-fabricação nordestina – em 1964; sua consolidação enquanto referência para o segmento da construção civil – entre 1970 e 1980; até seu prévio colapso em pleno século XXI.

Figura 3 – Linha do tempo das principais fases e acontecimentos da fábrica Premol entre os anos 1960 à 2020. Fonte: Elaborado pelos autores. 2019.

O surgimento da PREMOL no cenário da pré-fabricação nordestina. 1964.

A fábrica da Premol Indústria e Comércio S.A foi instalada na Rua Luís Malheiros, 310, no bairro de Bodocongó, e se destinava à fabricação de postes e pré-moldados em cimento armado. Nesse bairro, o Açude de Bodocongó marca a paisagem urbana e deu origem de forma espontânea, à instalação de um distrito industrial, que sediava ali, curtume, indústrias de calçados, uma grande fábrica têxtil, além destas de outras indústrias do segmento da construção civil, que foram atraídas pela existência do açude que fornecia água para estas empresas. Observa-se que antes mesmo da criação do Distrito Industrial planejado e incentivado pela SUDENE, existia neste lugar uma tendência industrial causada pelo açude.

Classificada como uma Indústria de transformação de minerais não metálicos, no Cadastro das Indústrias da Paraíba FIEP (1969), a empresa Premol Indústria e Comércio S/A- consta como fundada na cidade de Campina Grande em 1964 e possuía como diretor presidente o Sr. Maurício Clóvis de Almeida, e como sócios, o Sr. Antônio Leal Filho- diretor comercial e, Carlos Alberto Lins Albuquerque, diretor.

Fundamental para a elaboração deste artigo foi a entrevista realizada com o antigo presidente da Premol (Figura 4), o Sr. Mauricio Almeida (2019), que narrou fatos importantes para o entendimento da criação, consolidação e abrangência da atuação desta fábrica no cenário não apenas campinense, mas também, regional, como será visto a seguir, através dos depoimentos prestados por ele.

Figura 4: Sr. Maurício de Almeida – ex-diretor executivo da Premol. Fonte: autora. 2019.

Nascido em Areia, Paraíba, e filho de um rico fazendeiro e dono de engenhos na região do Brejo e do Cariri paraibanos, Mauricio Almeida, era o quarto filho e primeiro filho varão do casal José Rufino de Almeida e Adelaide Gondim de Almeida. Desejava se graduar em medicina veterinária, mas acabou seguindo em Recife/PE uma carreira técnica e comercial na empresa White Martins, onde trabalhou e adquiriu conhecimentos sobre máquinas e equipamentos utilizados nas indústrias que existiram no final dos anos 50 nos estados do nordeste brasileiro.

Tal experiência lhe proporcionou contatos com empresários, construtoras, que o fizeram entrar no ramo da construção civil, através de um convite realizado pelo proprietário e engenheiro Quintino Lavor, da Construtora Lavor Engenharia que possuía sua sede em Cajazeiras/PB, amigo de seu primo, o engenheiro e professor da Escola politécnica de Campina Grande, Luiz José de Almeida, Mauricio aceitou trabalhar na construtora que estava responsável pela construção de um trecho rodoviário que ligava Campina Grande à Soledade/PB (59,3 km). Nesta época ele ficou responsável pela manutenção dos equipamentos e pelo setor de compras desta construtora, ampliando seu universo profissional em Recife e em João Pessoa.

Contudo no ano de 1962, Mauricio Almeida e seu primo, Luiz José de Almeida, decidiram abrir uma construtora para atuar na área de pavimentação e criam a Conspav, que foi a origem da fábrica Premol. Luiz Almeida cursou engenharia civil no Rio de Janeiro e estagiou em uma empresa de pré-moldados havendo acompanhado o processo construtivo e tecnológico da fabricação de grandes postes naquele estado.

Tal experiência o fez convidar Mauricio de Almeida para abrirem a Premol, que foi criada oficialmente em 1964 (segundo dados do Cadastro das Indústrias da Paraíba de 1969) para fabricar, inicialmente, postes pré-moldados em concreto para eletrificação- setor que se desenvolvia bastante naqueles anos de criação de uma infraestrutura na região nordeste, incentivada pela política desenvolvimentista da SUDENE.

Mauricio Almeida narrou que através de uma parceria com o curso de engenharia civil da antiga Escola Politécnica sediada no atual campus da UFCG/ Universidade Federal de

Campina Grande, eram realizados os testes de carga e resistência dos elementos pré-fabricados pela Premol. Acredita-se que tal aproximação deve ter sido devido à ligação do sócio e primo Luiz Almeida com esta Escola, por ser professor ali, juntamente com seu irmão, Átila Almeida. Luiz Almeida era um engenheiro bastante influente na Escola Politécnica da Paraíba, e foi presidente da ATECEL/ Associação Técnico Científica Ernesto Luiz da UFCG.

Tal relação profissional e de parceria, acarretou na construção de galpões pré-fabricados de todo um setor do campus da UFCG em Bodocongó que estava se instalando no início dos anos 70, para abrigar os blocos funcionais do Setor B- proposto as atividades de produção e design. Nestes blocos pode-se observar a marca da Premol e datas de fabricação de cada elemento estrutural.

Segundo depoimentos de Maurício Almeida, os maiores clientes da Premol eram a CODEBRO/ Companhia Distribuidora de Eletricidade do Brejo Paraibano e a SAELPA/ Sociedade Anônima de Eletrificação da Paraíba, atual Energisa. Observou-se, através da narrativa de Mauricio Almeida que o produto que era o carro chefe da empresa eram os grandes postes para eletrificação urbana e rural, que geravam bons lucros.

Na entrevista concedida à Revista Fisco nº 64 (1978), Almeida explicou a importância desse momento de consolidação de uma infraestrutura energética regional, incentivada pela SUDENE e pela CHESF/ Companhia Hidrelétrica do São Francisco que construíam na região nordeste o sistema de rede de alta tensão, adquirindo para tanto, postes de grande porte em concreto armado que exigiam uma alta tecnologia construtiva. A Fábrica da Premol tornou-se, nos anos 70 a 80, um grupo de empresas, possuindo construtoras e mineradoras com várias filiais pulverizadas em toda a região nordeste, segundo narrou Maurício Almeida em seu depoimento.

A empresa campinense a partir de tais encomendas iniciou um processo de aceleração tecnológica construtiva que a tornou uma referência na área de elementos pré-fabricados, expandindo os seus negócios para outras áreas da construção civil, competindo com empresas regionais fortes, como a empresa pernambucana Cavan. Com a saída da

empresa do professor Luiz Almeida, para doutorado nos EUA, Mauricio Almeida adquiriu a sua parte na fábrica e convidou como novos sócios, seu cunhado Antônio Leal Filho e o engenheiro calculista e professor da UFPB/ Universidade Federal da Paraíba, sediado em João Pessoa, Carlos Alberto Lins Albuquerque.

A consolidação da PREMOL como referência importante no segmento da construção civil. 1970-1980.

A ligação consolidada com o setor de estruturas para construções motivou a Premol a ampliar horizontes e expandir seu leque de atividades, através da integração com o setor metalúrgico. Desse projeto surgiram a Metalúrgica Premol Ltda., e ligação com a Impar – Indústria Metalúrgica Paraibana S/A.

Ainda segundo depoimento do Sr. Maurício Almeida à Revista Fisco (1978), o mesmo relatou que a migração das estruturas em concreto para as estruturas metálicas obrigou o Grupo Premol a expandir-se, incluindo o lançamento de novas linhas, com know-how para fabricar betoneiras, pequenas usinas de concreto, vibradores, etc.; usufruindo de uma tecnologia pioneira da Europa.

Em toda a sua fala na entrevista, observou-se que tais produtos geraram a criação de filiais da Premol nos estados de Pernambuco (Bom Nome e Palmares), Rio Grande do Norte (Natal, Mossoró e São Gonçalo do Amarante), Bahia (Alagoinha e Feira de Santana), Paraíba (Souza), além da matriz localizada em Campina Grande, que produzia os postes de alta tensão contratados pela CHESF/ Companhia Hidroelétrica do São Francisco, conforme foi visto anteriormente.

A Premol ficou responsável por trechos importantes da eletrificação da CHESF, que ampliou gradativamente sua linha de influência Norte-Nordeste. Como instrumento de controle e fiscalização a empresa contava com escritórios administrativos nas cidades de Campina Grande (sede), Recife e João Pessoa.

No início dos anos 80, a edição nº 106 da Revista Fisco (1983), registrou a Premol Indústria e Comércio S/A, no ranking dos 100 maiores ICMS/ Imposto Sobre Circulação de Mercadorias, do estado da Paraíba. Esse tributo é aplicado em decorrência da movimentação de mercadorias e serviços interestadual e intraestadual, dessa forma, essa posição denota a influência de mercado alcançada pela Premol.

A popularidade de seus produtos estampou os noticiários impressos da época (Figura 5), aumentando sua visibilidade e crescimento mercadológico. Dentre o conjunto de estruturas comercializadas, foram produzidos tubos de concreto armado e simples, anéis para poço, currais pré-moldados, estábulos pré-moldados, pórticos, entre outros.

Figura 5 – Publicidades da PREMOL em recortes de edições da Revista Fisco. Fonte: FISCO; outubro de 1971; agosto de 1978.

Estruturas produzidas pela fábrica da Premol no segmento da construção civil.

No segmento de fabricação de estruturas para a construção civil, Mauricio Almeida citou cinco tipos de sistemas estruturais que estavam presentes nas suas obras: 1) Sistema PL de dois pilares e duas vigas; 2) Sistema PL invertido de dois pilares e duas vigas; 3) Sistema de viga única para grandes vãos com dois pilares; 4) Sistema pilar e viga única em balanço; 5) Sistema pilar central e viga única. A seguir será tratado sobre cada sistema citado.

Por suas definições geométricas e respectivas funções estruturais, essas estruturas são classificadas por Engel (2001, p.173) como sistemas estruturais de seção ativa, pois são compostos de elementos lineares retos, sólidos e rígidos- na qual a redistribuição de forças é efetuada através da mobilização de forças seccionais. Quanto aos comportamentos estruturais, os membros desses sistemas são principalmente submetidos à flexão, isto é, à compressão linear, tensão linear e cisalhamento: sistema de flexão. Atribuindo como características típicas dessas estruturas o perfil seccional e a continuidade de massa, ou seja, os esforços externos são transmitidos por meio da massa da seção (forças seccionais). Relacionando o diagrama de classificações de estruturas proposto por Engel (2001) aos cinco tipos de sistemas fabricados pela Premol, mencionados anteriormente, temos as seguintes denominações: 1) Pórtico triarticulado de vão único; 2) Vigas em balanço unilateral; 3) Viga horizontal de vão único; 4) Vigas em balanço unilateral; 5) Vigas em balanço bilateral.

Segundo Engel (2001), em virtude das vastas possibilidades de aplicação de um sistema de geometria retangular, as estruturas de seção ativa são flexíveis para o desempenho com unidades extraídas de outros sistemas estruturais (formas ativas, vetores ativos ou superfícies ativas). O aprimoramento das técnicas de protensão na conquista de maiores relações peso/vão acabou por se tornar o caminho de crescimento e desenvolvimento de novas estruturas pela Premol, até então não fabricadas comercialmente pela indústria da construção civil no nordeste brasileiro.

A seguir, algumas observações sobre cada um dos sistemas estruturais produzidos pela Premol:

Sistema PL de dois pilares e duas vigas.

Sistema compreendido pelo agrupamento longitudinal de estruturas em pórticos, articulados por presilhas metálicas. Sua característica é atribuída pelo emparelhamento de módulos – pilar único e viga única inclinada em balanço, conectados pela extremidade, convergindo para o interior do vão e rebatidos na mesma direção, porém com sentidos opostos.

Esse foi um dos primeiros sistemas a ser fabricado pela Premol na cidade. Segundo Mauricio Almeida, o surgimento da demanda veio na necessidade pela fabricação de galpões e armazéns para, pequenas e médias, fábricas a serem implantadas na cidade e seu entorno, citando como exemplos a Fábrica Bentonit União Nordeste S/A e a antiga Fábrica CANDE, ambas localizadas no novo Distrito Industrial de Campina Grande.

É um sistema de boa aceitação comercial, que foi utilizado tanto em tipologias industriais de pequeno porte, como em edificações educacionais, por sua praticidade e custos, estando presente em grande parte dos blocos pré-fabricados do campus da UFCG (Figura 6), em Bodocongó.

Figura 6 – Esquema estrutural/ formal do sistema PL de dois pilares e duas vigas presente em edifícios do campus sede da UFCG. Fonte: Elaborado pelos autores. 2020.

Sistema PL invertido de dois pilares e duas vigas.

Estrutura sistemática com as mesmas propriedades do sistema PL, entretanto apresenta um arranjo inverso de emparelhamento, bem como, menor altura (h) total de estrutura (aproximadamente $h=2m$). Para esse sistema, as vigas são apoiadas no eixo de simetria dos pares da estrutura e distribuem-se para o sentido externo ao sistema, configurando uma estrutura coberta em balanço nas laterais com uma sequência de pilares centrais.

Conhecido como sistema PL invertido, foi recorrente sua utilização pela Premol nos projetos de parques de exposições de animais tanto em Campina Grande – no Parque de

Exposição Carlos Pessoa Filho (Figura 7), como em mais de dez cidades nos estados de Pernambuco e Rio Grande do Norte, além de ser bastante comercializado para proprietários rurais na construção de estábulos, currais, comedouros, e demais equipamentos da arquitetura rural.

Figura 7 – Esquema estrutural/ formal do sistema PL invertido de dois pilares e duas vigas presente em comedouro de animais do Parque de Exposição Carlos Pessoa Filho. Fonte: Elaborado pelo autores. 2020.

Sistema de viga única de dois pilares na extremidade.

Sistema desenvolvido para a criação de estruturas onde requeriam-se grandes vãos livres, tais como: galpões industriais, ginásios, espaços de convivência, etc. Para essa solução uma robusta e única viga seria distribuída e sustentada por dois pilares – um em cada extremidade. Para tal, o peso da viga seria reforçado na armação e preenchimento do próprio elemento, atribuindo uma altura superior aos dimensionamentos convencionais de vigas em concreto.

A altura da viga tem um pequeno aumento gradativo ao se aproximar do eixo geométrico, onde foram adaptados em alguns casos, para a elevação de parte da cobertura por apoios (saliências) que fazem parte da própria viga. Essa estratégia permite a entrada de iluminação zenital indireta para galpões fechados ou com deficiência de aberturas para renovação de ar. Todo o mecanismo de sustentação para a coberta elevada foi proposto em uma estrutura de encaixe secundária com peças pré-fabricadas, a fim de não comprometer as cargas e esforços exercidos sobre a estrutura principal – com viga única e pilares nas extremidades.

Todos os entrevistados, tanto o proprietário Maurício Almeida, quanto o funcionário Sr. Antônio se orgulhavam da produção de tal sistema, complexo, e que requeria muita técnica e conhecimento prático para a sua execução. Este sistema que vencía grandes vãos, chegando a 20m segundo os depoimentos, era o foco das atenções da equipe que tinha consciência da importância estrutural do mesmo.

Na cidade de Campina Grande foram construídas várias obras importantes, tais a obra do Ginásio do SESI no bairro do Distrito Industrial, um grande galpão de leilões (Figura 8) no Parque de Exposição de animais, além de galpões no Centro de Treinamento de Couro e Calçados Albano Franco/CTCC do SENAI, no bairro de Bodocongó, projetada pelo escritório do arquiteto Cydno Silveira.

Figura 8 – Esquema estrutural/ formal do sistema de viga única presente em galpão de leilões do Parque de Exposição Carlos Pessoa Filho. Fonte: Elaborado pelo autores. 2020.

No projeto do CTCC – SENAI grande parte dos blocos adotaram este sistema construtivo conferindo uma excelente qualidade construtiva à obra, tanto nos pilares de apoio, quanto na grande viga que vence os vãos generosos, e no detalhamento construtivo presente nos encontros dos elementos pré-fabricados.

Sistema de pilar e viga única em balanço.

Estrutura proveniente do sistema PL, onde utiliza-se de um único módulo – pilar único e viga única inclinada em balanço, sem o agrupamento em pares. Outro diferencial desse sistema é sua distribuição espacial no sentido transversal, onde os módulos são organizados numa sequência linear em direção e sentido únicos.

Esse sistema foi utilizado em coberturas de arquibancadas de clubes e ginásios, como por exemplo, na obra das arquibancadas do Campinense Futebol Clube (Figura 9), no bairro da Prata, em Campina Grande. Consiste em um único pilar que suporta a viga única em balanço e devido à solução do balanço estrutural é muito propício para projetos que exigem soluções dessa maneira, como marquises, paradas de transportes, entre outros.

Figura 9 – Esquema estrutural/ formal do sistema de pilar e viga única em balanço presente em arquibancadas do Campinense Futebol Clube . Fotos: CLUBE, Campinense (@campinensepb). 2016.

Sistema de pilar central com viga única.

Desenvolvido para estruturas de pequeno porte, esse sistema é composto por uma viga única apoiada simetricamente sobre pilar, configurando uma geometria em “T” com balanços livres em ambas as extremidades. Semelhantes as estruturas do sistema PL e do sistema PL invertido, sua organização em pares possibilita a criação de uma área coberta, aplicada nesse caso para abrigo de animais, estacionamentos e proteção de pequenos equipamentos.

Um sistema construtivo simples, econômico, e adotado majoritariamente em obras rurais regionais, devido à sua fácil aplicação e baixo custo. Está presente, por exemplo, em obras

das cocheiras (Figura 10) e outros equipamentos de Parques de exposição de animais, tanto em Campina Grande, quanto em outras cidades nordestinas nas quais a Premol comercializou o produto com desenho limpo e resistente.

Figura 10 – Esquema estrutural/ formal do sistema de pilar central com viga única presente em cocheiras do Parque de Exposição Carlos Pessoa Filho. Fonte: Elaborado pelos autores. 2020.

O prévio colapso da fábrica PREMOL. Século XXI.

Infelizmente, devido a problemas administrativos, financeiros e familiares, ocasionados em decorrência da crise política econômica nacional, a empresa fechou suas portas em 2003, alugando o complexo fabril e seus equipamentos, para CIP/ Comércio e indústria Ltda, segundo depoimento do antigo armador de estruturas, Sr. Antônio (2019).

Na citada entrevista, Seu Antônio, que trabalhou de 1978 a 2003 na Premol, contou que a empresa CIP alugou todo o conjunto fabril e funcionou no local até 2011, empregando grande parte dos antigos funcionários e utilizando a infraestrutura e equipamentos da antiga Premol. Em dezembro de 2009 sofreu um incêndio, provocado por pessoas que pretendiam dar fim a documentos, pois estranhamente, o incêndio- segundo depoimentos de vizinhos- foi iniciado na parte do escritório da Fábrica.

Em 2011, parte dos funcionários migraram para a JAR Indústria e Comércio de pré-moldados que estava sediada em outro edifício na Av. Deputado Raimundo Asfora, 1740,

no bairro do Velame, em Campina Grande, ficando a infraestrutura da Premol abandonada (Figura 11).

Figura 11 – Ruínas das estruturas onde estava localizada a sede da antiga fábrica da Premol.
Fonte: autor, 2019.

Contudo tais datas necessitam um maior apuro investigativo, considerando que foram coletadas através de depoimentos orais que podem ter equívocos, necessitando de provas documentais, que são difíceis de conseguir, devido à queima literal da documentação empresarial ocorrida no citado incêndio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A retomada da pré-fabricação no quadro da construção no Brasil é algo a ser planejado e avaliado, principalmente no tocante a obras públicas que possuem por aspectos principais: restrições orçamentárias, necessidade de padronização e racionalização construtiva, mão-de-obra não qualificada, rapidez na execução, entre tantos outros pontos que apontam para a utilização da pré-fabricação como alternativa viável para essa problemática.

O diálogo criado acerca do patrimônio tecnológico construtivo da Premol enquanto subsídio para a produção de obras arquitetônicas em Campina Grande, é reforçado pelo desenvolvimento de estruturas que atendessem a diferentes setores da sociedade, utilizando-se de princípios de racionalização e industrialização na construção. No entanto,

a interrupção desse processo pelos motivos descritos no decorrer desse artigo, culminou no abandono gradual dessa técnica e conseqüentemente de sua produção. Atentando ainda, para todo um repertório de estruturas que poderiam ser utilizadas, ou mesmo reaproveitadas, a serviço da sociedade na contemporaneidade, tais como: serviços urbanos, projetos sociais, soluções arquitetônicas padronizadas, etc.

Quanto ao discurso da fábrica da Premol enquanto memórias do patrimônio industrial, desperta-se a atenção para a prática de atividades que auxiliem no resgate imagético e técnico dessas tipologias apagadas da história. Ao mesmo tempo, que alimenta a visibilidade para sua produção remanescente: produtos, conhecimentos, saberes, técnicas, entre outros. A exemplo do legado deixado pela Premol, considerada na época, como uma das maiores produtoras de elementos pré-fabricados, seja em nível local, estadual ou regional do nordeste brasileiro.

Valorizar e reconhecer o acervo patrimonial campinense e sua produção na cidade tem sido um dos caminhos propostos pelo grupo de pesquisa Arquitetura e Lugar, e com isso um instrumento de interlocução com a Academia, poder público e sociedade civil de um conjunto tão pouco percebido e incorporado. Para isso é fundamental o resgate documental e imagético, a realização de inventários, ações de educação patrimonial, proteção legal, entre outras atividades que fazem parte do arcabouço para alimentar o processo preservacionista que urge ser iniciado em nossas cidades e em seus planejamentos urbano e territorial (apud AFONSO, 2019).

REFERÊNCIAS

AFONSO, A. O processo de industrialização na década de 1960 e as transformações da paisagem urbana do bairro da prata, em Campina Grande. In: Seminário internacional de investigação em urbanismo, 9., 2017, Barcelona. **Anais...** Barcelona: UPC, 2018.

_____. Notas sobre métodos para a pesquisa arquitetônica patrimonial. **Revista Projetar**. Projeto e percepção do ambiente. Natal: Editora da UFRN. v.4 n.3. pp 54-71. Dezembro de 2019.

ALMEIDA, Maurício. **Entrevista concedida à autora**. Campina Grande, no dia 05 de novembro de 2019.

ANTÔNIO, Sr. **Entrevista concedida à autora**. Campina Grande, no dia 14 de novembro de 2019.

ENGEL, H. **Sistemas estruturais**. Barcelona: Editora Gustavo Gili, 2001.

FIEP. Cadastro Industrial do Estado da Paraíba. Campina Grande: 1969.

Mercado obriga a Premol diversificar a sua produção. **Revista Fisco**. Nº 64, 1978, pp 13-18. 1978. Em rede <http://novarevistafisco.com.br/content/revista-do-fisco-edicao-1>. Acesso em: 13 de abr. 2020.

OLIVEIRA, M. J. **Do discurso dos planos ao plano discurso**: PDLI- plano de desenvolvimento local integrado de Campina Grande. 1970-1976. Recife: Dissertação de mestrado para o Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Urbano. Universidade Federal do Pernambuco, Recife. 2005.

Os maiores ICMS. **Revista Fisco**. Nº 106, 1983, pp 50. 1983. Em rede <https://novarevistafisco.com.br/revista/revista-do-fisco-edicao-106>. Acesso em: 13 de abr. 2020.

SERRA, G. **Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo**: Guia prático para o trabalho de pesquisadores em pós-graduação. São Paulo: EDUSP, 2006.